

КОНЦЕПЦИЯ СЕМЬИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ

Рахимова Паризода Шавкат кизи

Студентка 3 курса в УзГУМЯ

г.Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7955903>

Аннотация: В современной культурной и литературной ситуации проблема восприятия семьи, семейных отношений, семейных ценностей приобретает чрезвычайную актуальность. Предлагаемая статья освещает проблему художественного воплощения образа семьи в малой прозе Л. Улицкой. Выделяются и анализируются комплекс образов и мотивов в рамках семейной проблематики; рассматривается своеобразие темы семьи в рассказах Л. Улицкой.

Ключевые слова: тема, мотив, образ, семья, современный литературный процесс, рассказ, Л. Е. Улицкая.

Людмила Улицкая и её проза занимают важное место в русской литературе, а особенно в русском постмодернизме. Тема семьи в женской прозе является одной из центральных. Семейная проблематика охватывает почти все произведения XIX века. XX век трагический - внес свои коррективы в восприятие этой темы [18]. Произведения писателей-женщин в литературе фиксируют кризисное состояние семьи в обществе, вместе с тем содержат в себе попытку осмысления института семьи, ее понимания, восприятия в сегодняшнем социуме.

В поле зрения и пристального внимания критики литературное творчество Л. Улицкой попало в начале 1990-х годов, однако до сих пор осмысление места автора в иерархии современной литературы, значения ее творчества в литературном процессе остается неоднозначным. Имя Улицкой значится в рядах представителей и массовой литературы, и «женской прозы». В прозе Л. Улицкой тема семьи является доминирующей. Н. А. Егорова обращается к образу семьи, анализируя жанровую структуру романов «Медея и ее дети» и «Казус Кукоцкого». Л. Улицкая создает «синтетическое» жанровое образование, которое соединяет признаки жанров семейной хроники, семейной саги, жития, притчи [1].

Согласно гипотезе именно семейная тема является главной темой творчества современного автора, обнаруживая свое присутствие в произведениях и разных периодов, и разных жанров, определяя организацию всех уровней текста: идейно-тематического, сюжетного, мотивного, пространственно-временного, персонажного. Анализ произведений позволил сделать вывод о том, что в прозе Л. Улицкой образ

семьи представлен двумя общими моделями: собственно семья (идеальная семья) и «псевдосемья» (ее отсутствие либо «неправильная» семья). Обе модели имеют устойчивые внутренние аксиологические признаки, характеристики семейного пространства, определенные типы героев («семейные» герои, герои- хранители семьи и «несемейные» герои, герои-разрушители).

Настоящая семья в прозе Л. Улицкой характеризуется, в первую очередь, полнотой: широким горизонтальным и вертикальным диапазоном семейных связей, в которые вовлечено несколько поколений семьи. В центре такого семейного устройства находится «сильный» герой, хранитель семейной и культурной памяти, задающий семейный вектор, закладывающий прочный семейный «фундамент», который определяет непрерывность, преемственность семейных традиций из поколения в поколение. На поэтическом уровне воплощение образа идеальной (настоящей) семьи в прозе Л. Улицкой совершается с четко прослеживаемой ориентацией на классическую литературу, ее жанры (семейная хроника), типичные персонажные и пространственно-временные образы.

Распространенный в русской литературе XIX - нач. XX веков жанр семейной хроники в произведениях современного автора проявляет себя в нескольких чертах. Во-первых, это сюжеты произведений, которые представляют собой последовательную историю семьи на фоне какого-то исторического промежутка времени (как правило, это советская и постсоветская эпоха). Знаменательно, что сюжет собирания семьи, более подходящий для просторного эпического повествования и закреплённый литературной традицией за «большим» жанром, романом, отчетливо прослеживается и в малой прозе Л. Улицкой (особенно — в ранних рассказах из циклов «Бедные родственники», «Девочки»), и в повести «Сонечка». В рассказах этот сюжет более сконцентрирован, «сжат», имеет своего рода точечный характер: повествователем отмечены главные вехи семейной истории без детального наполнения временных отрезков между ними историческими, семейными, биографическими реалиями. Таким образом, уже в малых жанрах автор совершает своего рода апробацию семейного сюжета, свойственного жанру семейной хроники, укрупняя его затем в больших жанрах. Показателен в данном случае рассказ «Дочь Бухары», который можно считать претекстом-романа «Казус Кукоцкого»,

так как в нем сделан контурный набросок сюжетной линии и образа главного героя, представший впоследствии в образе Кукоцкого.

Во-вторых, это тип главного героя в произведениях, проецирующихся на жанр семейной хроники: ключевой фигурой в них оказывается герой-создатель хранитель семьи. Все герои данного типа отличаются культурной и семейной укорененностью: они всегда выступают в качестве носителей и семейной (родовой), и национально-культурной памяти.

Образы героев-хранителей семьи помимо сюжетной функции (собрание семьи), которую определяет «память жанра» семейной хроники, приобретают в прозе Л. Улицкой дополнительные коннотации. Герои обозначенного типа предстают как своего рода «святые». Все они тем или иным образом отмечены знаками праведничества, осмысляются автором как герои особого, исключительного ранга. Ведущую роль в создании их образов играют житийный и библейский подтексты. Типологическими признаками праведничества, которые присущи героям Л. Улицкой, знаковыми деталями и ситуациями, сигнализирующими об «особом» статусе героя, являются: прямая номинация героев христианской «терминологией» («святой», «праведник»); символическая цветопись (свет, а также белый цвет в колористическом образе персонажей); близость их к богу, к сфере божественного; супружеская верность одному мужу или одной жене на протяжении всей жизни; «посмертные чудеса»; какой-то дар свыше, как правило, связанный с целительством.

Поскольку главными героями, выполняющими в произведениях роль создателя семьи, становятся женщины, в художественной структуре образов актуализируется «богородичный подтекст», заключающий в себе универсальное значение женского, материнского, созидательного начала. Это же смысловое звучание образов героев-создателей поддерживает обращение к житийной традиции, к корпусу текстов о святых женах, женщинах-праведницах, в первую очередь — к «Повести о Петре и Февронии». Таким образом, Л. Улицкая осмысляет акт сотворения семьи как подвиг служения, богоугодное дело, создает новый тип праведника — «семейного»: в условиях современной эпохи, в которой нормы семейственности разрушены, а семья перестала быть нормой существования, человек, сотворяющий семью, выступает в роли подвижника, «семейного» праведника.

Постоянен в прозе Л. Улицкой образ пространства настоящей семьи, который тяготеет к образу Дома, в классической русской литературе наиболее полное воплощение нашедшего в образе усадьбы. Отличительными чертами усадебного хронотопа, выработанными традицией и проникающими в тексты Л. Улицкой, являются: отрешенность от текущей действительности, замкнутость, обращенность в прошлое, цикличность и регулярность, строгая упорядоченность жизни, насыщенность культурными деталями. Хронотоп усадьбы - это особое аксиологическое пространство, прежде всего — семейное, хранящее память о предках, родовых и семейных традициях. В произведениях современного автора обретение семьи всегда сопровождается обретением дома, устройство которого ориентировано на усадебный хронотоп. Он имеет особую внешнюю пространственную (можно сказать, архитектурную: собственно дом, часто с садом) и внутреннюю организацию (внутреннее «деление», присутствие отдельных локусов: кухня, кабинет, спальня, и др.). Дом в прозе Л. Улицкой становится знаком настоящей семьи. Являясь, замкнутым[^] локусом; отгороженным от истории, от окружающей героев действительности, в которой['] потеряны четкие аксиологические ориентиры, дом выполняет, защитную, функцию, выступает в качестве хранилища подлинных ценностей: культурных, семейных, нравственных. В авторской концепции писателя только человек, имеющий настоящую семью, семейный дом, способен сберечь человеческое лицо, индивидуальность, истинные отношения, с людьми и мирозданием. «Человек, ищущий опору в безопорном мире», в произведениях Л. Улицкой находит ее в семье.

Заключение.

Таким образом, художественным ориентиром при создании образа настоящей семьи для Л. Улицкой выступает литературная традиция XIX века. Особенность семейной тематики была выявлена через сопоставление ряда мотивов и образов. Рассмотрев произведения позволило сделать вывод о том, что в прозе Л. Улицкой образ семьи представлен двумя общими моделями: собственно семья (идеальная семья) и «псевдосемья» (ее отсутствие либо «неправильная» семья). Обе модели имеют устойчивые внутренние аксиологические признаки, характеристики семейного пространства, определенные типы героев («семейные» герои, герои- хранители семьи и «несемейные» герои, герои-

разрушители). Именно семья в художественном мире Л. Улицкой приобретает значение доминирующей аксиологической категории.

Использованная литература:

1. Егорова, Н. А. Проза Л. Улицкой 1980 - 2000-х годов: проблематика и поэтика: автореф. дис. ... канд. филол. наук / А. Н. Егорова. - Астрахань, 2007. - 22 с.
2. Савкина, И. Род/дом: семейные хроники Л. Улицкой и В. Аксенова / И. Савкина // Семейные узы: модели для сборки: сб. ст. - Кн. 1; ред. С. Ушакин. - М.: Новое литературное обозрение, 2004.
3. Улицкая, Л. Е. Первые и последние / Л. Е. Улицкая. - М.: Эксмо, 2011.
4. Улицкая, Л. Е. Рассказы / Л. Е. Улицкая. - Режим доступа: <http://lib.misto.kiev.ua/proza/ulickaaya/-peoples.txt>
5. Усманова Ю.У. Жанр антиутопии в современной литературе. E- Global Congress. Hosted online from Dubai, U. A. E., E - Conference. Date: 19 th February, 2023 Website: <https://eglobalcongress.com/index.php/egc> ISSN (E): 2836-3612